

O Ensino de Canto e suas Conformidades: Museificação, Monocultura e Implicações Contemporâneas

Lívia Oliveira Itaborahy¹

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14248911

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: O presente artigo explora as dinâmicas do ensino de canto sob uma perspectiva crítica, analisando como as práticas pedagógicas se aproximam da lógica de museificação e da monocultura vocal. Ancorado nas ideias de Appadurai, Zumthor e Meizel, o estudo examina como o ensino vocal institucionalizado promove padrões eurocêntricos que desconsideram a diversidade de práticas culturais locais. A discussão articula o impacto de uma lógica colonial e neoliberal na padronização da voz e argumenta que, ao impor uma estética universal, as instituições de ensino de canto mantêm uma monocultura que reprime a autenticidade e a pluralidade de expressões vocais. Ao questionar esses paradigmas, o artigo propõe a necessidade de um ensino que valorize a territorialidade e a identidade vocal em um contexto de diversidade cultural.

Palavras-chave: Ensino de Canto. Monocultura Vocal. Museificação. Identidade Cultural. Influência Neoliberal. Decolonialidade. Território.

The teaching of singing and its conformities: Museification, monoculture, and contemporary implications

Abstract: This article critically explores the dynamics of singing education, examining how pedagogical practices in conservatories and universities align with the logic of museification and vocal monoculture. Drawing from the ideas of Appadurai, Zumthor, and Meizel, it analyzes how institutionalized vocal instruction enforces Eurocentric standards that neglect local cultural diversity. The discussion articulates the colonial and neoliberal impact on vocal standardization, arguing that by imposing a universal aesthetic, singing education maintains a monoculture that suppresses authenticity and a plurality of vocal expressions. The article calls for an educational approach that respects the territorial and identity-driven aspects of voice within a culturally diverse context.

Keywords: Singing Education. Vocal Monoculture. Museification. Cultural Identity. Neoliberal Influence. Decoloniality. Territory.

¹ Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
E-mail: liviamusicaitaborahy@gmail.com.

Introdução

Nas últimas décadas, os estudos decoloniais têm evidenciado como práticas culturais e educacionais foram moldadas por processos coloniais, especialmente no campo da música. No Brasil, o ensino de canto, ainda profundamente enraizado em currículos que privilegiam tradições eurocêntricas como o bel canto, tende a marginalizar expressões vocais locais e populares, refletindo uma lógica de controle cultural (QUEIROZ, 2017; SOUZA, 2019). Esse fenômeno, presente tanto em universidades quanto em conservatórios, encontra paralelo na crítica de Arjun Appadurai (2021) sobre o papel dos museus na criação de uma narrativa imperial. Segundo Appadurai², os museus retiram elementos culturais vivos de seus contextos, transformando-os em objetos estáticos e descontextualizados. Analogamente, o ensino de canto ao adotar um padrão único desconsidera a pluralidade de vozes e identidades territoriais dos cantores.

O objetivo deste artigo é pensar essa analogia entre a museificação de práticas culturais e a padronização no ensino de canto. O artigo busca questionar como a centralidade dos modelos eurocêntricos contribui para a homogeneização da prática vocal, limitando a expressão das diversidades culturais e territoriais. Como observado por Mladen Dolar, o significativo no campo vocal tem o potencial de organizar e replicar uma lógica de controle, onde a técnica se sobrepõe à individualidade expressiva. Transposta para o ensino de canto, essa lógica estabelece uma monocultura vocal que inibe a voz como uma expressão viva e única, desconectando-a de seu contexto cultural e emocional.

A identidade, enquanto conceito central neste trabalho, é compreendida como um processo dinâmico e relacional. Stuart Hall (1990) destaca que a identidade cultural é sempre constituída historicamente, nunca completa, mas continuamente moldada pelas forças sociais e políticas. Esse entendimento é crucial para abordar o canto popular não apenas como um reflexo de práticas culturais, mas como um espaço de disputa e

² Arjun Appadurai, antropólogo indiano, é conhecido por seus estudos sobre globalização e modernidade em contextos pós-coloniais. Em obras como *Modernity at Large* (1996), ele introduz o conceito de "paisagens" culturais (ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, finanscapes e ideoscapes) para analisar os fluxos culturais globais e suas influências nas identidades. No artigo *The Museum, the Colony, and the Planet: Territories of the Imperial Imagination*, Appadurai critica a "museificação" das culturas, prática que descontextualiza e congela tradições vivas, criando narrativas distorcidas e apagando sua fluidez e vitalidade.

transformação identitária. A vocalidade, nesse contexto, é o ponto de convergência entre o individual e o coletivo, carregando marcas do território e das condições sociais de onde emerge.

Essa discussão é especialmente relevante em um momento de expansão dos cursos de música popular nas instituições de ensino superior no Brasil. Apesar dessa expansão, as estruturas curriculares permanecem ancoradas em um modelo hierárquico que coloca o repertório e as técnicas vocais eruditas europeias no centro, dificultando a valorização de práticas vocais populares e locais (PENNA; SOBREIRA, 2020; SHIFRES; GONNET, 2015; QUEIROZ, 2020). A crítica aqui apresentada pretende, portanto, abrir espaço para a reavaliação das pedagogias vocais sob a perspectiva de uma educação musical que reconheça e valorize a diversidade vocal e cultural, sem propor diretamente um novo modelo, mas buscando problematizar a lógica de ensino vigente.

Nesse sentido, ao investigar os conceitos de vocalidade e territorialidade na formação vocal, este artigo incorpora as perspectivas de Zumthor, Barthes e Meizel, que compreendem a voz como fenômeno cultural e identitário, onde a técnica vocal deve ser compreendida como expressão das experiências territoriais e afetivas do cantor. Essa abordagem sugere que a voz, como meio de construção de identidade, seria reconhecida em suas especificidades culturais e territoriais, e não reduzida a um padrão uniforme de excelência técnica.

Ao invés de propor uma abordagem normativa ou decolonial, este artigo se propõe a examinar criticamente a lógica de preservação e controle que estrutura o ensino de canto, questionando o impacto da padronização na formação de vozes diversas. Assim, espera-se que o estudo contribua para ampliar a discussão sobre o ensino vocal e suas implicações culturais, promovendo um ensino de canto que valorize a expressão da territorialidade e da identidade cultural.

Além disso, ao considerar o impacto das dinâmicas coloniais e neoliberais no ensino de canto, este trabalho insere-se na perspectiva crítica de estudiosos como Regina Machado, Ricardo Lima e Consiglia Latorre, que propõem abordagens decoloniais para a prática vocal. Esses autores oferecem alternativas para superar o modelo eurocêntrico, promovendo um ensino mais alinhado à pluralidade cultural e territorial das vozes.

Histórico do modelo eurocêntrico no ensino de canto

O modelo eurocêntrico no ensino de canto consolidou-se a partir dos ideais estéticos da música erudita europeia, principalmente através do bel canto italiano e dos conservatórios europeus, estabelecidos entre os séculos XVIII e XIX. Esse sistema, que promove a técnica rigorosa e o virtuosismo, disseminou-se globalmente, instituindo o repertório e as práticas europeias como padrões universais (Shifres e Gonnet, 2015). Na América Latina, esse modelo foi introduzido pelas missões religiosas e se enraizou com o desenvolvimento dos conservatórios, suprimindo expressões musicais locais em favor de uma música "civilizadora", alinhada aos valores coloniais (Shifres e Gonnet, 2015).

Os conservatórios europeus não apenas promoveram uma técnica vocal, mas também instituíram uma pedagogia orientada para o individualismo e a performance virtuosa, aspectos centrais do liberalismo emergente. Mariz (2013) observa que, no Brasil, essa tradição foi reforçada pela presença de imigrantes europeus, que trouxeram um repertório e uma terminologia amplamente influenciados pelas escolas italiana, alemã, francesa e russa, moldando o ensino de canto como um sistema que prioriza a padronização técnica e cultural. Assim, o canto erudito tornou-se o paradigma de excelência, estabelecendo uma hierarquia que desvaloriza práticas e repertórios locais, vistos como culturalmente inferiores.

Ainda que o Brasil tenha assimilado essa estrutura de ensino e incorporado estilos populares nas últimas décadas, o enfoque técnico permanece amplamente enraizado na tradição erudita (Mariz, 2013; Piccolo, 2006). Esse modelo pedagógico, como discutido por Shifres e Gonnet (2015), reflete uma lógica de controle cultural que minimiza a diversidade e privilegia uma estética eurocêntrica, tratando a música como um bem de consumo e a prática vocal como produto mercadológico. A valorização do desempenho individual e a visão de música como um bem técnico são características que mantêm o ensino musical em um sistema elitista e excludente.

Assim, o modelo eurocêntrico presente nos conservatórios e universidades brasileiras se apresenta como uma tradição técnica e ideológica, que impõe uma monocultura vocal e reduz a voz a um objeto moldado por um ideal estético e técnico externo. Essa padronização marginaliza a diversidade territorial e vocal, perpetuando a lógica colonial no ensino musical, onde a estética europeia é tratada como universal e superior.

Crítica à museificação aplicada ao ensino de canto

A análise de Arjun Appadurai sobre o papel dos museus na "museificação" das culturas oferece uma base crítica poderosa para abordar o ensino de canto. Segundo Appadurai, os museus institucionalizam culturas ao descontextualizá-las, transformando-as em objetos estáticos, o que limita a possibilidade de evolução e adaptação desses elementos culturais ao contexto atual (Appadurai, 1986). Esse conceito de museificação pode ser aplicado ao ensino de canto quando práticas e técnicas vocais são tratadas como repertórios fixos, desvinculados de suas raízes culturais e de experiências afetivas contemporâneas. Assim como os museus impõem uma ordem rígida e disciplinada sobre culturas originárias, o ensino de canto muitas vezes reduz a prática vocal a uma técnica controlada e inalterável, desconsiderando a vitalidade e a complexidade da voz como manifestação cultural.

No contexto da etnomusicologia decolonial, Ochoa Gautier (2017)³ argumenta que a preservação das práticas culturais, sem a interação viva com as comunidades de origem, transforma a cultura em um artefato morto, reproduzido sem o dinamismo inerente a sua natureza. No ensino de canto, esse processo ocorre quando técnicas vocais são descontextualizadas e aplicadas de maneira uniforme, ignorando as influências locais e os traços únicos que cada cultura imprime na voz. Ao priorizar a técnica vocal como um objeto a ser replicado, as instituições de ensino musical perpetuam uma visão colonial e universalizante da voz, onde o ensino vocal é padronizado para corresponder a um ideal externo e muitas vezes dissociado dos contextos culturais do cantor. Esse processo reduz a voz a um modelo homogêneo, que reprime a diversidade e a autenticidade das práticas vocais territoriais.

Ao "congelar" a prática vocal como uma técnica isolada, o ensino de canto ignora o potencial da voz como veículo de identidade e expressão cultural, que poderia refletir uma multiplicidade de influências locais e afetivas. Appadurai sugere que a museificação resulta na perda de significado original, criando uma distância entre o objeto cultural e

³ Ana María Ochoa Gautier, é antropóloga e etnomusicóloga colombiana conhecida por suas contribuições no campo dos estudos sonoros e da antropologia da música. Em seu trabalho, ela examina as práticas de escuta e a materialidade do som, particularmente em contextos latino-americanos, abordando a relação entre som, natureza e colonialidade.

sua função viva. Esse conceito, aplicado ao ensino vocal, revela uma problemática no modo como as vozes são educadas para se conformarem a padrões técnicos, muitas vezes importados, que não refletem a realidade dos cantores. Assim, ao contrário de um processo dinâmico e interativo, onde a voz poderia emergir como um elemento culturalmente situado, o ensino de canto estruturado pela museificação acaba por limitar as formas autênticas de expressão vocal, distanciando-as da riqueza cultural e identitária que representam.

Conceitos de vocalidade e a voz como identidade cultural

A vocalidade, como conceito que ultrapassa a dimensão técnica, emerge nas análises de Zumthor e Barthes como uma manifestação da identidade cultural e subjetividade do cantor. Roland Barthes, em *The Grain of the Voice*, argumenta que a voz carrega uma “granulação” única, uma textura particular que incorpora a história e a experiência do sujeito que canta (Barthes, 1977). Segundo ele, a granulação vocal não é apenas um aspecto físico do som, mas um reflexo da individualidade e da cultura. Esse conceito desafia o ensino de canto a olhar além da técnica pura e padronizada, revelando a vocalidade como algo que manifesta o ser do cantor em relação com sua cultura, sua história e suas emoções. A padronização técnica, portanto, pode eliminar essa particularidade que faz da voz uma expressão da identidade do cantor.

Adriana Cavarero, em *For More than One Voice*, também sustenta a ideia de que a voz é um fenômeno profundamente entrelaçado com a identidade e a corporalidade. Para Cavarero, a voz vai além da emissão sonora, sendo um “grito existencial” que liga o cantor ao seu território e ao seu sentido de pertencimento (Cavarero, 2011). Ela discute que, ao desconsiderar a singularidade das vozes e o contexto de origem do cantor, o ensino de canto falha em reconhecer a dimensão cultural e identitária da vocalidade. A voz, portanto, não é apenas um instrumento que pode ser ajustado a padrões externos, mas um elemento que liga diretamente o cantor à sua experiência e localização cultural, desafiando uma prática que busca uma uniformidade vocal desvinculada de raízes locais.

Katherine Meizel, em *Multivocality*, expande esses conceitos, observando que a vocalidade é um espaço onde identidade e expressão cultural se manifestam em uma multiplicidade de formas. Para Meizel, a voz é ao mesmo tempo uma “prática encarnada” e uma construção social, que reflete tanto a individualidade quanto a coletividade

(Meizel, 2020). Ela argumenta que, ao enfatizar um ideal técnico ou estético unificado, o ensino de canto muitas vezes reprime a diversidade intrínseca à vocalidade, sugerindo que todas as vozes devem atender ao mesmo padrão. A voz, ao contrário, é um fenômeno multivocal que revela camadas de pertencimento e pluralidade cultural, que deveriam ser reconhecidas e valorizadas na educação musical, tornando-se um espaço de resistência à uniformidade imposta pelas práticas pedagógicas tradicionais.

No contexto do Brasil, Regina Machado é uma referência central ao tratar da vocalidade como manifestação cultural e expressiva. Em sua tese "Da Intenção ao Gesto Interpretativo" (2012), Machado destaca como o canto popular brasileiro articula técnica e emoção, ancorando-se em tradições históricas e valores culturais próprios. Segundo a autora, a voz no canto popular é um "gesto interpretativo" que transcende a técnica formal, trazendo elementos subjetivos e culturais à expressão vocal. Essa perspectiva resgata a dimensão única do cantor como portador de uma identidade vocal que dialoga com sua territorialidade e história pessoal. Assim, os estudos de Machado se somam ao debate sobre vocalidade como identidade cultural, reafirmando a importância de repensar os paradigmas eurocêntricos e de valorizar as práticas que emergem de contextos locais, ampliando a compreensão da voz como espaço de resistência e autenticidade no ensino de canto.

Monocultura Vocal e Consequências da Padronização

O neoliberalismo, como estrutura ideológica, promove a individualidade como valor mercadológico, transformando a autenticidade em um produto comercializável (SAFATLE, 2020). No contexto do canto popular, isso se manifesta na busca por uma "voz perfeita" que se alinhe às exigências de um mercado globalizado. Meizel (2020) destaca que, embora a ideia de "encontrar sua própria voz" seja promovida, essa busca é limitada pelos padrões aceitos comercialmente, moldados por estéticas euro-americanas. Essa lógica resulta em uma padronização que mina a diversidade vocal e cultural.

O conceito de monocultura vocal remete ao paralelo com a monocultura agrícola, na qual a diversidade do ecossistema é sacrificada em prol de uma produtividade uniforme e controlada. De modo semelhante, o ensino de canto alinhado aos padrões euro-americanos favorece uma estética vocal que privilegia uma técnica "neutra" e, muitas vezes, distante das identidades e práticas culturais regionais. Ao destacar esse

aspecto, Safatle e outros críticos do neoliberalismo sugerem que, assim como na agricultura, essa homogeneização vocal está intrinsecamente ligada à lógica de mercado, onde a padronização vocal responde à demanda por um produto vendável e facilmente reproduzível (Safatle, 2020). Nessa perspectiva, o treinamento vocal se desvia da função expressiva para atender às demandas de um mercado global que favorece uma voz "limpa" e universal, o que, como observam Schippers (2010) e Clayton et al. (2012), mina a capacidade do cantor de expressar autenticamente sua herança cultural.

Katherine Meizel, em *Multivocality: Singing on the Borders of Identity*, observa que a prática de "encontrar sua própria voz" é frequentemente superficial no contexto neoliberal, em que a subjetividade e a autenticidade são transformadas em bens de consumo (Meizel, 2020). Segundo Meizel, embora o conceito de autenticidade vocal promova a ideia de que cada cantor deve "encontrar sua voz", essa busca é muitas vezes restrita ao que é aceitável nos mercados globalizados de música, onde a singularidade é permitida, mas apenas dentro dos limites de um padrão euro-americano. A individualidade e a voz autêntica acabam sendo, ironicamente, moldadas por um sistema que exige "desenvolvimento contínuo" e "autoaperfeiçoamento", conceitos centrais da subjetividade neoliberal. Assim, a busca por uma identidade vocal verdadeira, em vez de ser uma exploração genuína das raízes culturais, se torna uma performance de individualidade calculada, adaptada para o consumo.

O resultado dessa monocultura vocal é uma perda significativa de pluralidade e expressão autêntica das vozes territoriais e locais. Em *The Cultural Study of Music*, Clayton et al. explicam que essa uniformidade não só obscurece a diversidade cultural, mas também desestimula a exploração de técnicas e estilos de canto que poderiam enriquecer a identidade vocal do cantor (Clayton, Herbert e Middleton, 2012). A imposição de um modelo "correto" de técnica vocal descontextualiza o canto das realidades culturais de cada intérprete, promovendo uma "voz disciplinada" em detrimento de uma "voz livre". Esse processo, de acordo com Meizel (2020), transforma a prática do canto em um produto técnico, esvaziado de suas conexões afetivas e sociais. Em última análise, a monocultura vocal impede a manifestação de identidades complexas e interseccionais, onde a voz não é apenas som, mas um território cultural que carrega histórias, afetos e uma resiliência que resiste às imposições do mercado.

Impacto do Modelo Norte-Americano no Ensino de Canto

A influência do canto comercial norte-americano no ensino de canto tem se manifestado de maneira crescente no Brasil e em outros países da América Latina, transformando padrões vocais e culturais locais. Esse impacto está associado ao fortalecimento de uma estética standardizada, como apontado por Elme e Fernandes (2014), que destaca o uso de técnicas como melismas e belting, características do canto gospel e do teatro musical da Broadway. Essas práticas, embora valorizem o virtuosismo vocal, frequentemente desconsideram as especificidades culturais e linguísticas locais, resultando em uma padronização que se sobrepõe às tradições vocais nacionais.

A disseminação desse modelo se dá, em parte, pela influência midiática global e pela adoção de formatos como os programas de talentos musicais, incluindo "The Voice Brasil", que reproduzem a lógica estética dos realities americanos. Como observa Latorre (2002), essa "escuta hegemônica", moldada pelos meios de comunicação de massa, leva à adoção de recursos vocais que não dialogam com a tradição do cantar brasileiro, alterando aspectos como a dicção e a prosódia. O resultado é a substituição da diversidade vocal brasileira por um "sotaque vocal" americanizado (Araújo, 2013), que limita a expressão singular de cada intérprete.

Além disso, o impacto do modelo norte-americano está intrinsecamente ligado às transformações no mercado fonográfico. Desde os anos 1990, com a digitalização e a segmentação de mercado, a indústria musical tem priorizado gêneros de maior apelo comercial, marginalizando tradições locais. Como aponta Marconi Araújo (2013), a popularização de técnicas como o belting reflete essa adaptação às demandas mercadológicas globais, mas sem as devidas adequações ao contexto brasileiro, criando dificuldades técnicas e culturais para cantores locais. Essa realidade evidencia uma tensão entre a busca por excelência técnica e a preservação de identidades culturais.

O impacto desse modelo vai além das escolhas estéticas e técnicas, abrangendo também implicações socioculturais. A adoção de padrões vocais norte-americanos reforça a colonialidade no campo da música, perpetuando a ideia de que a validação estética e comercial está associada à conformidade com um ideal estrangeiro. Essa lógica marginaliza práticas vocais locais, tratando-as como secundárias ou não profissionais, enquanto exalta a estética americana como universal. Ao mesmo tempo, como destaca Regina Machado (2012), essa padronização contrasta com a premissa de inovação que

deveria caracterizar a produção cultural contemporânea, revelando as contradições de um mercado saturado, mas resistente à diversidade.

Por outro lado, é possível observar iniciativas que resistem a essa hegemonia. Cantores como Elza Soares e Djavan, por exemplo, incorporaram elementos do canto norte-americano, como o scat singing, mas adaptaram essas influências às características da música brasileira, criando expressões vocais inovadoras e originais. Esse tipo de reapropriação demonstra que, embora o modelo norte-americano tenha uma presença significativa, há espaço para a ressignificação e a valorização das tradições locais no ensino e na prática do canto.

Essa análise evidencia a necessidade de repensar o ensino de canto, adotando abordagens que equilibrem a técnica e a expressão cultural. Ao desafiar o modelo norte-americano, o ensino pode criar um espaço onde a diversidade vocal seja valorizada e onde práticas locais tenham o mesmo reconhecimento que as estéticas globais. A promoção de uma pedagogia decolonial, que reconheça a pluralidade cultural e respeite as raízes históricas e territoriais dos cantores, é um passo essencial para superar a lógica da padronização e da colonialidade na música vocal.

Repensando o Ensino de Canto – Diversidade e Território como Centro

A análise apresentada reafirma a urgência de repensar o ensino de canto como uma prática que ultrapasse a mera reprodução técnica e reconheça a voz como um território vivo e relacional. O modelo eurocêntrico, amplamente criticado, perpetua padrões excludentes que desconsideram as identidades culturais e territoriais dos cantores, impondo uma estética singular como ideal. Como aponta Appadurai (2021), o processo de "museificação" cultural transforma as práticas, como a vocal, em uma vitrine técnica descontextualizada, rompendo os vínculos da voz com a história pessoal e com as tradições territoriais que a moldam.

Além disso, a crítica às monoculturas vocais revela como estruturas hegemônicas e neoliberais transformam a voz em um produto padronizado, orientado pelas demandas do mercado global. Essa padronização, como destacado por Meizel (2020) e Safatle (2020), elimina a diversidade expressiva e territorial, sacrificando a singularidade cultural e a capacidade de a prática vocal refletir a complexidade humana. O impacto do modelo norte-americano, amplamente discutido, acrescenta uma camada de dominação

cultural que dialoga com a lógica da colonialidade, ao impor estéticas globais que se sobrepõem às práticas locais.

Por outro lado, acadêmicos como Regina Machado e Consiglia Latorre propõem caminhos de resistência, sugerindo práticas pedagógicas que integrem o repertório cultural dos cantores e promovam a valorização da diversidade vocal e territorial. Essa abordagem decolonial desafia as narrativas hegemônicas e propõe um ensino de canto que respeite as múltiplas identidades e histórias que atravessam cada voz.

Repensar o ensino de canto, portanto, exige coragem para romper com os paradigmas estabelecidos. É preciso adotar uma pedagogia que valorize a vocalidade como uma manifestação viva, enraizada nas realidades culturais e territoriais dos cantores. Esse movimento implica substituir os moldes eurocêntricos por uma abordagem mais inclusiva e sensível às singularidades culturais, permitindo que a prática vocal seja não apenas uma técnica, mas uma expressão autêntica da diversidade humana. Dessa forma, o ensino de canto pode finalmente tornar-se um espaço de transformação, acolhendo as vozes em toda a sua pluralidade e autenticidade.

Referências

ARAÚJO, Marconi. *Belting contemporâneo: aspectos técnico-vocais para Teatro Musical e música pop*. Brasília: Musimed Edições Musicais, 2013.

APPADURAI, Arjun. *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

_____. *The Museum, the Colony, and the Planet: Territories of the Imperial Imagination*. *Public Culture*, v. 33, n. 1, p. 115-128, 2021. Disponível em: <https://doi-org.ez27.periodicos.capes.gov.br/10.1215/08992363-8742232>. Acesso em: 21 out. 2024.

BARTHES, Roland. *The Grain of the Voice: Interviews 1962-1980*. Berkeley: University of California Press, 1977.

CALADO, Carlos. *O Jazz como Espetáculo*. São Paulo: Perspectiva, 2007.

CAVARERO, Adriana. *For More than One Voice: Toward a Philosophy of Vocal Expression*. Stanford: Stanford University Press, 2011.

CLAYTON, Martin; HERBERT, Trevor; MIDDLETON, Richard. *The Cultural Study of Music: A Critical Introduction*. 2. ed. New York: Routledge, 2012.

ELME, Marcelo Matias; FERNANDES, Angelo José. *Canto popular e padronização vocal*. XXIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. São Paulo, 2014.

FREITAS, Ricardo Lima. *Canto Popular e Performance: Interfaces entre Tradição e Inovação*. Rio de Janeiro: E-Papers, 2018.

FREITAS, Sérgio. *Ensino e tradição no canto popular e institucionalização musical no Brasil*. *Revista Brasileira de Música*, v. 28, n. 1, p. 103-125, 2015.

HALL, Stuart. *Cultural Identity and Diaspora*. In: RUTHERFORD, Jonathan (Ed.). *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart, 1990.

_____. *The Question of Cultural Identity*. In: HALL, Stuart; HELD, David; MCGREW, Anthony (Eds.). *Modernity and Its Futures*. Cambridge: Polity Press, 1992.

LATORRE, Maria Consiglia Raphaela Carrozzo. *A Estética Vocal no Canto Popular do Brasil: Uma Perspectiva Histórica da Performance de Nossos Intérpretes e da Escuta Contemporânea, e Suas Repercussões Pedagógicas*. Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2002.

MACHADO, Regina. *Da Intenção ao Gesto Interpretativo: Análise Semiótica do Canto Popular Brasileiro*. São Paulo, 2012. Tese (Doutorado em Semiótica e Linguística Geral) – Universidade de São Paulo.

MEIZEL, Katherine. *Multivocality: Singing on the Borders of Identity*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

NAVES, Santuza Cambraia. *Canção Popular no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

OCHOA GAUTIER, Ana María. *Decolonizing Ethnomusicology: A Multivocality Approach*. *Ethnomusicology Journal*, v. 61, n. 2, p. 230-246, 2017.

QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. *Até quando Brasil? Perspectivas decoloniais para (re)pensar o ensino superior em música*. *Proa: Revista de Antropologia e Arte*, v. 10, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.20396/proa.v10i1.17611>. Acesso em: 21 out. 2024.

SAFATLE, Vladimir; MARINO, Atila. *Empreendedorismo e Trabalho são as Novas Religiões*. Direção de Não Ficção [Vídeo]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eAWbwMV9LmM>. Acesso em: 21 out. 2024.

SCHIPPERS, H.; CAIN, M. *A Tale of Three Cities. Dreams and Realities of Cultural Diversity in Music Education*. In: *Navigating Music and Sound Education*, p. 161-174, 2010.

SHIFRES, Favio; GONNET, Daniel. *Genealogía de la Colonialidad del Saber Musical*. *Epistemos*, v. 3, n. 2, p. 54-69, 2015.

ZUMTHOR, Paul. *Vocality*. New York: Routledge, 1997.